

Efecto promotor de Ni y Co en catalizadores no soportados de nitruro a base de molibdeno evaluados en la hidrodecloración de BPC

Promoter effect of Ni and Co in unsupported molybdenum-based nitride catalysts evaluated in the catalytic hydrodechlorination of PCBs

Raquel S. Del Toro^{1*}, Paulino J. Betancourt-Figueroa² y Joaquín L. Brito¹

¹Laboratorio de Físicoquímica de Superficies, Centro de Química “Dr. Gabriel Chuchani”, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Caracas 1020-A, Venezuela. Email: raquesof@gmail.com, rdeltoro@ivic.gob.ve

²Laboratorio de Tratamiento Catalítico de Efluentes, Centro de Catálisis Petróleo y Petroquímica, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela (UCV), Apartado 4067, Caracas, Venezuela. Email: paulino.betancourt@gmail.com

Recibido 16/11/2021

Aceptado para publicación 26/05/2022

Resumen

Los Bifenilos policlorados son compuestos considerados peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Para su eliminación, la hidrodecloración catalítica (HDC) es una de las técnicas más prometedoras. Esto se debe a que la HDC puede desarrollarse a gran escala, no requiere condiciones de reacción extremas y puede generar productos orgánicos no clorados reutilizables o transformados de forma segura. Numerosas investigaciones se han enfocado en la búsqueda de catalizadores activos, estables y selectivos a la hidrogenólisis del enlace C-Cl. En este sentido, el presente estudio evalúa la hidrodecloración catalítica de bifenilos policlorados (Aroclor 1260) empleando catalizadores no soportados de nitruros de molibdeno promovidos con Ni y Co, en las relaciones molares $r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0, 0,25, 0,33, 0,5, 0,75, 1,0$. A fin de entender el comportamiento catalítico, las relaciones molares Ni(Co):Mo de los catalizadores se correlacionaron con las fases cristalinas producidas, el tamaño relativo de los cristales, la texturización y el área superficial específica. Se encontró que el nitruro de molibdeno sin promover $\gamma\text{-Mo}_2\text{N}$ ($r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0$) mostró un buen desempeño catalítico, similar al nitruro de molibdeno promovido con Ni a $r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0,33$ y solo superado por Co a $r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0,5$. Los resultados sugieren la formación de sitios activos adicionales a los reportados para el nitruro de molibdeno sin promover (par Mo-S y Mo-Nitruro). Además, al comparar los nitruros bimetálicos, $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$ ($r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0,5$) fue más activo que $\text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N}$ ($r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0,5$).

Palabras clave: Hidrodecloración catalítica HDC, Bifenilos policlorados, Nitruro de Molibdeno, $\text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N}$, $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$

Abstract

Polychlorinated biphenyls are compounds considered dangerous for human health and the environment. For its elimination, the catalytic hydrodechlorination (HDC) is one of the most promising techniques. This is because the HDC can be developed on a large scale, does not require extreme reaction conditions and can generate non-chlorinated organic products safely reusable or transformed. Numerous investigations have focused on the search for catalysts that are active, stable and selective to the hydrogenolysis of the C-Cl bond. In this sense, the present study evaluates the catalytic hydrodechlorination of polychlorinated biphenyls (Aroclor 1260) using unsupported catalysts of molybdenum nitrides promoted with Ni and Co, in

the molar ratios $r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0, 0.25, 0.33, 0.5, 0.75, 1.0$. In order to understand the catalytic behavior, the Ni(Co):Mo molar ratios of the catalysts were correlated with the crystalline phases produced, relative crystal size, texturization and surface area. It was found that unpromoted molybdenum nitride $\gamma\text{-Mo}_2\text{N}$ ($r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0$) showed good catalytic performance, similar by molybdenum nitride promoted with Ni for $r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0.33$ and surpassed only by molybdenum nitride promoted with Co for $r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0.5$. The results suggest the formation of additional active sites to those reported for unpromoted molybdenum nitride (Mo-S and Mo-Nitride pair). Moreover, when bimetallic nitrides were compared, $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$ ($r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0.5$) was more active than $\text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N}$ ($r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0.5$).

Keywords: Catalytic hydrodechlorination HDC, Polychlorinated biphenyls, Molybdenum nitride, Ni₃Mo₃N, Co₃Mo₃N

Highlights

1. Se presenta el primer estudio, del conocimiento de los autores, empleando catalizadores de nitruros ternarios de molibdeno-níquel y molibdeno-cobalto en la reacción de Hidrodecloración catalítica de Bifenilos policlorados.
2. Se establecieron correlaciones entre el contenido de promotor, fases cristalinas, tamaño cristalino relativo, texturización, y área superficial específica en catalizadores no soportados de nitruros a base de molibdeno promovidos con Ni y Co.
3. El promotor Co y en menor medida Ni, contribuyen a la HDC de BPC cuando están formando la fase del nitruro bimetalico correspondiente a nivel de bulk, con el siguiente orden de actividad: $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N} > \text{Mo}_2\text{N} + \text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N} \geq \text{Mo}_2\text{N} \gg \text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N} \approx \text{Ni metálico} \gg \text{Co}_{5,47}\text{N}$.

© Sociedad Venezolana de Catálisis

Resumen Gráfico / Graphical Abstract

Hidrodecloración Catalítica (HDC)

Bifenilos policlorados (BPC)

“Efecto de Promoción” Ni y Co en Nitruros de Mo

1. Introducción

Bifenilos policlorados (BPC), se encuentran dentro de los desechos contaminantes con efectos peligrosos a la salud del hombre y el ambiente. La familia BPC consiste de 209 congéneres, los cuales varían en el número (1 a 10) y posición de los átomos de cloro unidos a un núcleo bifenilo (Fig. 1). Las propiedades de los congéneres dependen no sólo del número de átomos de cloros sino también de su configuración[1-2].

Figura 1. Estructura molecular de Bifenilos policlorados (BPC) mostrando las 10 posiciones potenciales a enlazar con cloro

Las propiedades de los BPC que los hicieron valiosos para aplicaciones industriales, tales como, su estabilidad térmica, inercia química, no inflamabilidad, alta resistividad eléctrica y alta solubilidad en solventes orgánicos, son la mismas propiedades que promueven su tendencia a acumularse en la biota y sedimentos y en su capacidad de ser transportados a través de la atmósfera a regiones remotas desde la fuente de descarga, mostrando largos tiempos de vida media en el ambiente [2, 3, 4, 5].

Aunque a finales de 1970 muchos países interrumpieron su producción, los BPC siguen siendo un grupo de contaminantes que suscita una gran inquietud a escala global. Por lo cual, se han tomado medidas internacionales a fin de eliminar sus usos, descargas y emisiones. El *Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente* (PNUMA) ha desarrollado protocolos con el objetivo de la eliminación global de ciertos Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) que incluye a los BPC [6, 7, 8]. Particularmente, el *Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes en 2001*, se ha propuesto reducir y con el tiempo, eliminar totalmente 12 COP tóxicos [9]. Específicamente, se propuso realizar esfuerzos decididos por parte de los países firmantes del tratado, para lograr una gestión ambientalmente racional de desechos líquidos que contengan bifenilos policlorados y de los equipos contaminados, con un contenido de Bifenilos policlorados superior al 0,005%, tan pronto como fuera posible, a más tardar en 2028 [9].

La implementación comercial de procesos de hidrodecloración será una etapa esencial en la resolución de problemas ambientales relacionados con desechos organoclorados [10]. Dentro de estos procesos, la Hidrodecloración catalítica (HDC) de moléculas organocloradas es una de sus promesas en técnicas de remediación disponible, debido a que el proceso ocurre a temperaturas relativamente bajas ($<400^{\circ}\text{C}$) y los productos (orgánicos no clorados) pueden ser recuperados o bien quemados con límites de emisiones gaseosas aceptables [10,11]. La HDC puede ser aplicada para la deshalogenación de bifenilos policlorados (BPC) y Clorobencenos, utilizando catalizadores de Pd, Pt, Rh y Ni [12]. Existen también estudios que reportan el uso de catalizadores sulfurados de Ni, NiMo, CoMo para el proceso HDC de estos contaminantes, encontrándose una mayor resistencia hacia la desactivación por HCl y depósitos carbonáceos en comparación con los catalizadores a base de metales nobles [13, 14]. Existen numerosos esfuerzos para investigar y desarrollar catalizadores más activos, estables y selectivos a la hidrogenólisis del enlace C-Cl. En este sentido, nitruros metálicos han atraído la atención los últimos 30 años, debido a sus propiedades catalíticas similares a metales nobles [15].

Los nitruros de metales de transición son los compuestos en los que el nitrógeno ocupa la posición intersticial de la estructura metálica compacta. Estos materiales presentan una amplia gama de propiedades como dureza, conductividad eléctrica o térmica, superconductividad, magnetismo y actividad catalítica [15,16,17]. Los nitruros que contienen un átomo de metal dentro de la estructura principal se denominan nitruros binarios, los que contienen dos metales se denominan nitruros ternarios o bimetálicos [17]. El nitruro de molibdeno ha sido uno de los nitruros binarios más ampliamente utilizada en

DOI: 10.5281/zenodo.5733370

estudios catalíticos. Una representación estructural de la fase cúbica centrada en el cuerpo de $\gamma\text{-Mo}_2\text{N}$ [18] se muestra en la Figura 2. Por otra parte, nitruros de molibdeno ternarios de $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$ y $\text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N}$ cristalizan en el grupo espacial cúbico $\text{Fd-}3\text{m}$. La estructura tridimensional de sus modelos cristalinos se muestra en la Figura 3 (a, b) [19, 20].

Bem [21] reportó la preparación de nitruros ternarios de metales de transición $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$, $\text{Fe}_3\text{Mo}_3\text{N}$ y $\text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N}$, mediante amonólisis de precursores de óxidos ternarios de metales de transición CoMoO_4 , NiMoO_4 y FeMoO_4 entre 700 y 800°C. Los materiales fueron caracterizados estructuralmente utilizando refinamiento Rietveld a los datos de difracción de neutrones y de rayos X en polvos. De su estudio se obtuvo que el nitruro ternario $\text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N}$ a diferencia de $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$ y $\text{Fe}_3\text{Mo}_3\text{N}$, no tiene la estructura η -carburo. El patrón de difracción de rayos X de polvo de $\text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N}$ fue consistente con una estructura ortorrómbica, muy similar al patrón de difracción de polvos reportado para $\beta\text{-Ni}_2\text{Mo}_3\text{N}$ [22]. Esta última tiene la estructura cúbica β -manganeso considerada la más estable en un amplio rango de estequiometrías [23]. De este modo, la fase ortorrómbica observada para $\text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N}$ puede relacionarse a la estructura $\beta\text{-Mn}$ con una distorsión ortorrómbica causada por la adición de un níquel por unidad fórmula. Recientemente Conway y Prior[24] han propuesto que la composición $\text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N}$ debería ser formulada como $\text{Ni}_2\text{Mo}_3\text{N} + \text{Ni}$. No obstante, aún no hay claridad sobre la formación de $\text{Ni}_2\text{Mo}_3\text{N}$ en lugar de $\text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N}$ [25].

Figura 2. Modelo de la estructura cristalina de $\gamma\text{-Mo}_2\text{N}$. Las esferas color verde claro y azules corresponden a molibdeno y nitrógeno, respectivamente. El gráfico fue construido a partir de los datos cristalográficos reportados para esta fase [18] y empleando el software de BIOVIA Materials Studio 2017, versión 17.1.0.48.

El nitruro de molibdeno ha mostrado actividades catalíticas competitivas en reacciones de hidrotreamiento como HDC [26, 27], HDS [28, 29], HDN [30, 31]. Asimismo, las propiedades catalíticas de nitruros de molibdeno ternarios se han investigado en una medida limitada, en gran parte debido a las dificultades para sintetizar la fase pura y evitar la formación de Mo_2N y el segundo metal [32]. Pese a ello, se ha demostrado que la actividad catalítica en HDS del nitruro binario de molibdeno (Mo_2N) es mejorada al adicionar un segundo metal de transición, como cobalto, níquel, hierro, entre otros [32, 33, 34, 35, 36, 37, 38]. Asimismo, a partir del estudio sobre la reacción de hidrogenación de p-Cloronitrobenzoceno para la formación de Cloroanilina, empleando sistemas ternarios isoestructurales puros de $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$ y $\text{Fe}_3\text{Mo}_3\text{N}$. Los cuales fueron sintetizados por amonólisis a temperatura programada y caracterizados por su poca superficie específica ($4 - 9 \text{ m}^2\text{g}^{-1}$). Se obtuvo que $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$ favoreció la ruptura del enlace C-Cl con la formación de Nitrobenzoceno (además de p-Cloroanilina), mientras que $\text{Fe}_3\text{Mo}_3\text{N}$ promovió la reducción selectiva de $-\text{NO}_2$ en p-Cloronitrobenzoceno para generar p-Cloroanilina como único producto. Las propiedades de hidrodecloración se establecieron aún más para $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$ en la conversión de Clorobenzoceno (a Benzoceno) en condiciones en las que $\text{Fe}_3\text{Mo}_3\text{N}$ fue inactivo [38].

Figura 3. Modelo de la estructura cristalina de nitruros ternarios de $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$ (a) y $\text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N}$ (b). Las esferas color verde claro, azules, morado y lila corresponden a molibdeno, nitrógeno, cobalto y níquel, respectivamente. La gráfica fue construida a partir de los datos cristalográficos de estas fases reportados en The Materials Project [19, 20] y empleando el software de BIOVIA Materials Studio 2017, versión 17.1.0.48.

Se ha constatado que la información en la literatura sobre estudios en HDC de organoclorados empleando nitruros de molibdeno es escasa y no hay reporte conocido por los autores, en cuanto a la promoción de Ni y Co en nitruros de molibdeno para la HDC de BPC. En consecuencia, el presente trabajo tiene la finalidad de: *i*) estudiar el efecto promotor del Ni y Co en catalizadores no soportados de nitruros a base de molibdeno en sus sistemas binarios y ternarios, sobre la reacción de Hidrodechloración de Bifenilos policlorados y *ii*) analizar las fases cristalinas producidas a nivel bulk, el tamaño cristalino relativo de estas fases, la texturización y el área superficial específica, de los nitruros de molibdeno sintetizados a variados contenidos de promotor, para ayudar a entender su comportamiento catalítico.

2. Metodología Experimental

2.1. Síntesis de óxidos precursores y nitruros de molibdeno promovidos con níquel

Los precursores oxídicos máxicos de Ni-Mo con relaciones molares $r_{\text{Ni}(\text{Co})/(\text{Ni}(\text{Co})+\text{Mo})} = 0, 0,25, 0,33, 0,5, 0,75, 1,0$ fueron preparados disolviendo en 10mL de agua destilada, cantidades pesadas de $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24}\cdot 4\text{H}_2\text{O}$ y $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ conteniendo las relaciones molares Ni:Mo requeridas y ajustando el pH a moderadamente básico con solución de NH_4OH 50% v/v. La disolución se agitó magnéticamente de forma moderada por 2h y a temperatura de 80°C. Luego se evaporó el solvente a 100°C y los productos sólidos fueron secados en una estufa a temperatura de 120°C por aproximadamente 24 h. Posteriormente, el sólido seco se molió en mortero cerámico hasta homogenizar y se calcinó dentro de mufla a 500°C por 5h.

Para la síntesis de los nitruros de Ni-Mo, los precursores oxídicos de Ni-Mo obtenidos fueron nitrurados empleando la Reacción a temperatura programada (TPRx) con amoníaco (o reacción de amonólisis) a presión atmosférica. Aproximadamente 1,5 g de precursor oxídico se pesó y colocó sobre un lecho de lana de cuarzo ubicado dentro de un reactor de cuarzo del tipo lecho fijo. El mismo se alineó en posición vertical en el interior de un horno tubular (Thermolyne modelo 21100) y se conectó a las tuberías de ingreso y salida de gases. A continuación, se calentó el reactor con la muestra desde 25°C hasta 900°C a una velocidad de calentamiento de 5°C/min en flujo de NH_3 y fue mantenido a 900°C por 2h. Luego de lo cual, se enfrió el sistema hasta temperatura ambiente. Seguidamente, el producto fue pasivado in situ con una corriente gaseosa de 1% O_2/Ar por 45 min a un flujo de 50mL/min.

2.2. Síntesis de óxidos precursores y nitruros de molibdeno promovidos con cobalto

Los precursores oxídicos de Co-Mo con relaciones molares $r_{\text{Ni}(\text{Co})/(\text{Ni}(\text{Co})+\text{Mo})} = 0, 0,25, 0,33, 0,5, 0,75, 1,0$ fueron preparados disolviendo en 10 mL de agua destilada, cantidades pesadas de $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24}\cdot 4\text{H}_2\text{O}$ y $\text{Co}(\text{NO}_3)_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ conteniendo las relaciones molares Co: Mo requeridos. A partir de lo cual, se continuó con el mismo procedimiento experimental descrito para la obtención de precursores oxídicos máxicos de Ni-Mo. Igualmente, para la síntesis de nitruros de Co-Mo, se utilizó el

DOI: 10.5281/zenodo.5733370

sólido seco de los precursores oxídico Co-Mo y se siguió el procedimiento experimental de nitruración de Ni-Mo, dejando todos los parámetros fijos con la excepción de la temperatura de nitruración que fue 750°C.

2.3. Caracterización de los catalizadores

El análisis por difracción de rayos X de los precursores y nitruros a base molibdeno promovidos con Ni y Co se realizó en un difractómetro SIEMENS 5005D utilizando la radiación $K\alpha_{1,2}$ del Cu (1.54247Å). Se tomaron difractogramas dentro del rango $2\theta=10-90^\circ$. Para la determinación de las fases cristalinas se utilizaron referencias estándar JCPDS-ICDD disponibles en las bases de datos: PowerDiffraction File, 1999 y POW-COD, programa QualX 2.0. El tamaño de cristalito (d_{hkl}) de la fase de interés, fue estimado utilizando la ecuación de Scherrer (Ecuación 1), asumiendo despreciables las contribuciones por microdeformaciones.

$$d_{hkl} = \frac{Kx\lambda}{\beta_{hkl} \cos \theta} \quad (1)$$

donde d_{hkl} es tamaño medio de cristalito en la dirección normal los planos de la familia hkl , $K=0,9$ es el factor de forma del cristal, λ es la longitud de onda de la radiación incidente (0,15418nm), θ representa la posición del pico de difracción atribuido al plano más intenso de la fase cristalina de interés en cada difractograma. β_{hkl} es la anchura a la altura media de la reflexión hkl corregido el ensanchamiento instrumental del equipo. Los valores de β_{hkl} y θ fueron obtenidos mediante el tratamiento y análisis de los datos de difracción de rayos X con OriginPro 9.0 y convertidos a radianes. La anchura a la altura media del pico de difracción de la fase de interés (FWHM o β_o) en las muestras fue estimado empleando una función de ajuste de curva no lineal Voigt, la cual dio el mejor ajuste para los datos experimentales. La función Voigt es una combinación de funciones Gaussiana y Lorentziana. Luego, se corrigió el ensanchamiento instrumental β_{inst} empleando la ecuación 2 [39,40]:

$$\beta_{hkl} = \sqrt{(\beta_o - \beta_{inst}) \sqrt{(\beta_o^2 - \beta_{inst}^2)}} \quad (2)$$

El análisis textural se realizó con un instrumento ASAP Micromeritics 2010 por adsorción de N_2 a la temperatura de 77 K. Para la medición del Área superficial específica de los catalizadores se utilizó el método de *un solo punto* a aproximadamente $aP/P_o=0,30$. El Volumen de Poro Total se determinó por el método de *un solo punto* para poros menores de aproximadamente 2500 Å de diámetro, a $P/P_o=0,99$.

2.4. Evaluación catalítica

La Figura 3 muestra el esquema del sistema de reactividad utilizado para la Hidrodecloración catalítica de Bifenilos policlorados a presión atmosférica, que se basa en el utilizado por Lorene-Grabowska y colaboradores [41] con modificaciones importantes [42]. El diseño del reactor permitió trabajar *in situ* la activación del catalizador, el mezclado con la muestra de BPC/n-heptano y la reacción de HDC. Para las pruebas catalíticas de los materiales, se cargó aproximadamente 100mg de catalizador a un microreactor de vidrio del tipo carga y activó a través de la presulfuración por 2h a 350°C en flujo CS_2/H_2 . Una vez finalizado, se procedió a enfriar el reactor hasta temperatura ambiente. En atmósfera inerte (He) se ingresó al reactor un volumen pequeño de mezcla BPC/n-heptano con concentración de 250ppm de cloro (Aroclor 1260, 60%Cl), suficiente para impregnar el sólido catalítico. Posteriormente, se evaporó el solvente n-heptano a 80°C de forma suave con flujo del gas inerte. Luego de lo cual, se llevó a cabo la reacción a 250°C por 2h cambiando el gas He por H_2 . El cloro que fue

removido de la mezcla de congéneres de BPC en forma de HCl, fue recogido en una trampa acuosa de NaOH 0,1N a 25°C. La detección del cloruro fue realizada con un cromatógrafo iónico DIONEX con bomba GP 40, columna supresora ASRS300 4mm, detector de conductividad CD20, fase móvil de NaOH 5mM y 0,8mL/min.

Figura 3. Diagrama de tuberías del sistema de hidrodechloración catalítica a presión atmosférica.

Se evaluó el avance de la reacción: *Cloro orgánico* → *Cloro inorgánico*, donde la reacción de HDC de BPC es asumida como se muestra en ecuación 3[43].

Donde Cl_{org}^i es la concentración de Cl orgánico inicial, es el cloro enlazado a las moléculas de mezcla de BPC; Cl_{org}^f es la concentración de Cl orgánico final, es el cloro enlazado a moléculas de BPC que no reaccionaron o moléculas de BPC que reaccionaron parcialmente; y Cl_{inorg} es la concentración de Cl inorgánico, es decir, el cloro que fue eliminado como HCl. Por tanto, el porcentaje de conversión de cloro se define como se muestra en ecuación 4:

$$\% \text{ Conversión Cl} = \left(\frac{Cl_{org}^i - Cl_{org}^f}{Cl_{org}^i} \right) \times 100 \quad (4)$$

3. Resultados y Discusión

Comenzando con el análisis de resultados de la caracterización de los sólidos obtenidos con el promotor de Ni tanto en precursores como en nitruros de molibdeno. La Figura 4 muestra los difractogramas de rayos X de los precursores oxídicos de NiMo (NiMoO). Los números entre paréntesis (x:y) representan la proporción (Ni:Mo) presentes en el precursor oxídico sintetizado. De esta manera, el precursor NiMoO (3:1) fue preparado con tres moles de níquel y un mol de molibdeno, con una

DOI: 10.5281/zenodo.5733370

relación molar teórica $Ni/Ni+Mo = 3/(3+1) = 3/4 = 0,75$. Es decir, que un 75% de la carga metálica en este catalizador corresponde a níquel. Mismas consideraciones aplican para los demás precursores de NiMo.

El análisis de los difractogramas de NiMoO(0:1) y NiMoO(1:0), mostró únicamente la formación de las fases oxídicas monometálicas de MoO₃ (JCPDS No: 75-0912) y NiO (JCPDS No: 78-0643) respectivamente. El aumento del contenido de níquel en el precursor, a medida que nos desplazamos en los difractogramas de la serie NiMoO con relaciones (1:3) hasta (3:1), permitió evidenciar la formación y consolidación de la especie oxídica bimetalica NiMoO₄ (JCPDS No: 33-0948, 31-0902), junto a las fases monometálicas NiO y MoO₃. Sin embargo, esto ocurre hasta NiMoO (1:1), a partir del cual, se evidenció el aumento relativo en las intensidades de reflexiones de especies NiO y agotamiento de MoO₃ por la formación de la fase oxídica bimetalica.

Ahora bien, la nitruración de los mencionados precursores oxídicos NiMoO, permitió obtener los nitruros NiMo conteniendo la relaciones molares Ni:Mo del sólido de partida. En la Figura 5 se muestran los difractogramas de rayos X de la serie nitrurada de NiMo (NiMoN). En el difractograma de NiMoN (0:1), se encontró que la nitruración de especies MoO₃ generó una única fase cristalina de nitruro de molibdeno γ -Mo₂N (JCPDS No: 25-1366), conforme a lo reportado en la literatura [44]. En el caso de NiMoN (1:0), se encontró que no se logró la nitruración del precursor NiO, debido a que se obtuvo níquel metálico Ni (JCPDS No: 03-1051) que es el producto de la reducción completa del precursor. Adicionalmente, se evidenció la progresiva formación del nitruro ternario o bimetalico Ni₃Mo₃N (JCPDS No: 43-1336) con el aumento del contenido de níquel, producto de la reacción de nitruración tanto del óxido bimetalico NiMoO₄ como de la combinación de especies monometálicas MoO₃ y NiO presentes en precursor. Así, en el caso del NiMoN (1:1) con contenido molar equivalente de Ni y Mo en el sólido, se obtuvo una única fase de Ni₃Mo₃N. De manera similar ocurrió con la relación (3:1), donde sólo se confirmó la fase Ni₃Mo₃N y no hubo evidencia de la formación de fase binaria o monometálica de nitruro de níquel o níquel metálico. Por último, nitruros NiMoN con relaciones (1:3) y (1:2) las cuales contenían un sustancial contenido de Mo (75 y 67% respectivamente), se encontró la presencia de la especie γ -Mo₂N además del nitruro bimetalico Ni₃Mo₃N.

Figura 4. Difractogramas de rayos X de precursores oxidicos de NiMo (NiMoO) a diferentes relaciones molares (Ni:Mo). Fases presentes: ■: MoO_3 ; ●: NiMoO_4 ; ▲: NiO .

Figura 5. Difractogramas de rayos X de nitruros de NiMo (NiMoN) a diferentes relaciones molares (Ni:Mo). Fases presentes: ■: Mo₂N; ● Ni₃Mo₃N; ▲: Ni.

DOI: 10.5281/zenodo.5733370

La Tabla 1 resume las fases cristalinas presentes en los precursores y nitruros de NiMo obtenidas a partir del análisis DRX con el aumento de la relación molar de níquel $r_{Ni/(Ni+Mo)}$. En general las condiciones de síntesis de nitruración favorecieron la transformación del NiMoO₄ y MoO₃ en nitruros bimetálico Ni₃Mo₃N y monometálico γ -Mo₂N. Sin embargo, no se logró la obtención del nitruro monometálico de níquel, sino de níquel metálico, el cual se obtuvo únicamente en el nitruro NiMoN a $r_{Ni/(Ni+Mo)} = 1$.

Asimismo, se determinó que el tamaño de cristalitas relativo de las fases cristalina presentes en precursores de NiMo fue inferior a 60nm (Tabla 1). En el caso de la fase MoO₃ se encontró una sustancial reducción del tamaño de cristalitas con la disminución de contenido de Mo en el sólido o paralelamente, con el incremento del contenido de Ni. Ahora bien, en casi todos los casos se incrementó el tamaño de cristalitas del NiMoO₄ y NiO al incrementar el contenido de Ni. Por lo cual, se puede considerar que el tamaño de cristalitas de las fases oxídicas monometálicas y bimetálicas presentes en los precursores NiMoO, dependerá del contenido relativo de Ni y Mo en el sólido. Así, se favorece la obtención de especies monometálicas de MoO₃ y NiO de menor tamaño de cristal en el precursor, a medida que es disminuida la carga metálica relativa de Mo y Ni, respectivamente. En el caso de especies bimetálicas de NiMoO₄, se favoreció la formación de pequeños tamaños de partículas en las relaciones (1:3) y (3:1). En ambos materiales hubo un contenido de hasta 25% en carga metálica de Ni o Mo respectivamente. El reducido crecimiento de los cristalitas de NiMoO₄, se atribuyó a que Ni o Mo a muy bajas cantidades en los sólidos, se comportan como reactivos limitantes de la reacción de formación del óxido bimetálico.

En relación con el tamaño de cristalitas relativo de las fases cristalinas presentes en nitruros de NiMo (Tabla 1), se determinó que fue inferior a 50nm. Además, la nitruración del MoO₃ permitió obtener sólidos de Mo₂N de mucho menor tamaño cristalino que el precursor e independiente del tamaño cristalino del sólido de partida. Adicionalmente, su baja área superficial específica comparado a lo reportado en literatura (Figura 6), así como, el mayor valor de intensidad del pico (111) ubicado a $2\theta=37,2^\circ$ con respecto al pico (200) ubicado a $2\theta=43,2^\circ$ (Figura 5), sugieren que las partículas de nitruro de molibdeno obtenidas en esta síntesis provienen de la amonólisis no-topotáctica del MoO₃[45,46]. Lo cual es atribuible a la elevada velocidad de calentamiento utilizada durante la síntesis de los sólidos nitrurados. Se ha reportado la influencia de la velocidad de calentamiento de 10 K/min y 20 K/min en la formación de Mo₂N con pobre área superficial específica de 12,9 y 6 m²/g respectivamente[45]. Lo cual ha sido relacionado con impedimentos en la transferencia de masa para la difusión del amoníaco dentro del lecho de polvo fino y la difusión de productos de reacción fuera del polvo tal como H₂O, produciendo sinterización hidrotérmica[45].

De modo similar, puede aplicarse estas consideraciones al resto de nitruros NiMoN en los cuales se obtuvo muy baja área superficial específica en el orden de 4 a 25 m²/g (Figura 6), propio de catalizadores másicos. Las isotermas de adsorción - desorción de N₂ obtenidas para estos sólidos (no mostradas) correspondió al de tipo II atribuido a materiales no porosos o macroporosos[47]. Las menores áreas superficiales específicas para nitruros NiMoN con el aumento de contenido de Ni desde 25% hasta 75% fueron correlacionadas con la desaparición progresiva de Mo₂N de relativa mayor área superficial, la caída del volumen de poro total de los sólidos producto de la sinterización hidrotérmica por uso de alta temperatura de nitruración (900°C), así como, una elevada velocidad de calentamiento y finalmente el aumento sustancial del tamaño de cristalitas de especies mono- y bimetálicas presentes.

De manera particular, en las fases de nitruro bimetálico Ni₃Mo₃N presentes en los distintos sólidos nitrurados, se encontró un significativo aumento del tamaño de cristalitas con el incremento del contenido de níquel, con excepción del NiMoN (1:1). En este último, se obtuvo el menor valor de tamaño cristalino de la serie nitrurada, incluso muy inferior al óxido bimetálico de partida y es de señalar, que mostró un importante cambio en el perfil de intensidades relativas comparado con las reportadas para las reflexión de planos principales (221), (310) y (103) de la fase bimetálica nitrurada Ni₃Mo₃N estandar, ubicados a $2\theta=40,7^\circ$, $43,0^\circ$ y $43,5^\circ$, respectivamente. Teniendo en cuenta que para cristalitas de Ni₃Mo₃N de dimensiones uniformes aleatoriamente distribuidos, la relación de intensidades relativa de las reflexiones (221), (310) y (103), $I_{(310)}/I_{(221)}$ e $I_{(103)}/I_{(221)}$ deberían ser 0,58 y 0,14, respectivamente. De modo que valores muy diferentes de estos, denotan posible texturización de los cristalitas en consideración [48], en este caso del Ni₃Mo₃N. De la Tabla 1, se nota que en los nitruros de NiMoN con relaciones (1:1) y (3:1), los valores $I_{(310)}/I_{(221)}$ o $I_{(103)}/I_{(221)}$, se desviaron significativamente del valor estandar, por lo cual se esperaría un mayor grado de irregularidad en el sólido policristalino y texturización, con posible aumento de área

DOI: 10.5281/zenodo.5733370

superficial específica, aunque este último no se evidenció por las posibles causas antes indicadas (ver Figura 6).

Tabla 1. Resumen de fases cristalinas presentes y tamaño de cristalitas relativos, de precursores y nitruros de NiMo a diferentes relaciones Ni:Mo obtenidos del análisis de difractogramas de rayos-X. Relación de intensidad de planos cristalinos principales en Ni₃Mo₃N.

Relación (Ni:Mo)	Relación molar Ni/ (Ni + Mo)	Fases cristalinas (Tamaño de cristalito relativo, nm)		Nitruro bimetalico	
		Precursor de NiMo	Nitruro de NiMo	I ₍₃₁₀₎ /I ₍₂₂₁₎	I ₍₁₀₃₎ /I ₍₂₂₁₎
(0:1)	0	MoO ₃ (52,0)	Mo ₂ N (9,0)	-	-
(1:3)	0,25	MoO ₃ (47,4), NiMoO ₄ (26,8), NiO (25,1)	Mo ₂ N (8,9), Ni ₃ Mo ₃ N (33,8)	0,57	-
(1:2)	0,33	MoO ₃ (47,4), NiMoO ₄ (29,9), NiO (26,5)	Mo ₂ N (9,1), Ni ₃ Mo ₃ N (39,4)	0,57	0,11
(1:1)	0,5	NiMoO ₄ (32,6), NiO (27,5)	Ni ₃ Mo ₃ N (23,3)	0,53	1,72
(3:1)	0,75	MoO ₃ (18,8), NiMoO ₄ (19,5), NiO (28,1)	Ni ₃ Mo ₃ N (49,0)	0,64	-
(1:0)	1	NiO (28,6)	Ni (32,2)	-	-
			* Ref. Ni ₃ Mo ₃ N	0,58	0,14

* JCPDS-ICDD: 43-1336.

Figura 6. Áreas superficiales específicas y Volumen de poro total, de precursores y nitruros de NiMo a distintas relaciones de Ni/Ni+Mo

A continuación, se muestran los resultados y análisis de las caracterizaciones de sólidos obtenidos con el promotor Co, tanto en precursores como en nitruros de molibdeno sintetizados. La Figura 7 muestra los difractogramas de rayos X de los precursores oxídicos de CoMo (CoMoO). De manera similar que en precursores de NiMo, los números entre paréntesis (x:y) representan la proporción (Co:Mo) presentes en el precursor. El análisis de los difractogramas de CoMoO(0:1) y CoMoO(1:0), mostró únicamente la formación de las fases oxídicas monometálicas de MoO₃ (JCPDS No: 75-0912) y Co₃O₄ (JCPDS No: 76-1802, 78-1970), respectivamente. El aumento del contenido de cobalto en el precursor, permitió la única formación de la especie oxídica bimetálica CoMoO₄ (JCPDS No: 14-0587, 15-0439) en los precursores de relaciones molares (1:3) y (1:2), sin evidencia de la formación de MoO₃. En los precursores de mayor contenido de cobalto, es decir: CoMoO (1:1) y CoMoO (3:1), además de la fase oxídica bimetálica, se evidenció el aumento relativo en las intensidades de reflexiones de especies monometálicas Co₃O₄.

Posterior a la nitruración de los mencionados precursores oxídicos de CoMoO, se logró la formación de diferentes fases nitruradas de CoMo en las relaciones molares Co:Mo del sólido de partida. En la Figura 8 se muestran los difractogramas de rayos X de la serie nitrurada de CoMo (CoMoN). En el difractograma de CoMoN (0:1) se encontró que la nitruración de especies MoO₃ generó una única fase cristalina de nitruro de molibdeno γ -Mo₂N (JCPDS No: 25-1366). En CoMoN (1:0), se logró la nitruración del precursor Co₃O₄ hasta obtener Co_{5,47}N (JCPDS No: 41-0943). Además, se evidenció la progresiva formación del nitruro bimetálico Co₃Mo₃N (JCPDS No: 89-7953) con el aumento del contenido de cobalto, producto de la reacción de nitruración del óxido bimetálico CoMoO₄ presente en precursor. Con excepción de la relación molar 1:1, en los nitruros de CoMo se encontró la especie bimetálica no nitrurada de Co₃Mo (JCPDS No: 29-0488), asociada con la total reducción del óxido bimetálico debida posiblemente a la incompleta reacción de amonólisis en los sólidos discutida anteriormente en los nitruros de NiMoN. Solo en CoMoN (1:1) se obtuvo una única fase de nitruro ternario correspondiente a Co₃Mo₃N. En los nitruros de mayor carga metálica de Mo (1:3 y 1:2), además de Co₃Mo₃N se obtuvo una segunda fase nitrurada de γ -Mo₂N. Mientras que en el nitruro CoMoN (3:1) de mayor carga de Co, se generó la segunda fase nitrurada Co_{5,47}N.

La Tabla 2 resume las fases cristalinas presentes en los precursores y nitruros de CoMo obtenidas a partir del análisis DRX

DOI: 10.5281/zenodo.5733370

con el aumento de la relación molar de cobalto, $r_{Co/(Co+Mo)}$. En general las condiciones de síntesis de nitruración favorecieron la nitruración de óxidos de $CoMoO_4$, MoO_3 y Co_3O_4 en $Co_3Mo_3N, \gamma-Mo_2N$ y $Co_{5,47}N$, respectivamente. Sin embargo, en casi todos los casos, estas mismas condiciones de síntesis mostraron la formación de especie bimetalica de Co_3Mo , sugiriendo una incompleta amonólisis en la mayoría de los sólidos propuestos.

En relación con el tamaño de cristalitas relativo de las fases presentes en precursores y nitruros de CoMo, se determinó que fue inferior a 60 nm. El óxido bimetalico $CoMoO_4$ mostró valores inferiores de tamaño de cristalito relativo a cargas bajas de Mo o Co, (1:3) y (3:1), y con mayores valores de tamaño de cristalito en las relaciones Co:Mo intermedias, es decir: (1:2) y (1:1). Similar tendencia mostró la fase de nitruro bimetalico Co_3Mo_3N , con valores bajos de tamaños cristalitas a menores cargas de Mo o Co, y con un máximo de tamaño de cristal en $CoMoN$ (1:1). Esto se atribuyó a que en el nitruro equimolar Co:Mo, la nitruración se llevó a cabo partiendo de un material precursor de mayor cantidad y mucho mayor tamaño que sus homólogos (1:3) y (3:1). En estos últimos ocurre el efecto del reactivo limitante (sea Mo o Co) para la formación de especie bimetalica de $CoMoO_4$, lo cual restringió considerablemente el crecimiento de cristalitas de la especie bimetalica Co_3Mo_3N en estos sólidos.

Del análisis de área superficial específica de los precursores y nitruros de CoMo se encontró que con excepción de los nitruros $CoMoN$ a $r_{Co/(Co+Mo)}=0,33$ y $0,5$, el área superficial específica fue mayor en los nitruros que en su precursor correspondiente (Figura 9). Posiblemente el tratamiento de nitruración a moderada temperatura ($750^\circ C$) realizados al precursor redujo la sinterización hidrotérmica y favoreció el área superficial de los sólidos. Lo anterior puede explicar las mayores áreas superficiales específicas de la serie $CoMoN$ comparado con la serie $NiMoN$ a las distintas relaciones $Ni(Co):Mo$.

Aunque en los nitruros de CoMo hubo una ligera mejora en los parámetros texturales comparado con los nitruros de $NiMo$ (ver Figura 9), sin embargo, siguen siendo valores relativamente bajos de área superficial específica de 6 a $40\text{ m}^2/\text{g}$, propio de catalizadores no soportados. Similar a sus homólogos de $NiMo$, mostraron isoterma de adsorción-desorción de N_2 (no mostradas) correspondientes al tipo II propio de materiales no porosos o macroporosos. Las menores áreas superficiales específicas para nitruros $CoMoN$ ocurrieron con el aumento de contenido de Co desde 33% en adelante, lo cual podría correlacionarse con, la desaparición progresiva de fases nitruradas de Mo_2N de mayor área superficial, la caída del volumen de poro total del sólido producto de sinterización y el aumento sustancial del tamaño de cristalitas de especies mono- y bimetalicas presentes en los catalizadores (Tabla 2). Nótese que se obtuvo un menor valor de área superficial específica y volumen de poro en el $CoMoN$ (1:1), el cual es un sólido caracterizado por la sola especie bimetalica Co_3Mo_3N que posee el mayor valor de tamaño cristalino de la serie nitrurada de CoMo, y con ausencia de Mo_2N u otra fase cristalina mono o bimetalica de menor tamaño de cristal, que pudieran aportar a la superficie total del sólido. También, un tamaño pequeño de cristalitas de las fases cristalinas constituyentes en los sólidos, puede explicar sus mayores áreas superficiales en nitruros bimetalicos de $CoMoN$ a $r_{Co/(Co+Mo)}=0,25, 0,33$ y $0,75$.

Figura 7. Difractogramas de rayos X de CoMoO a diferentes relaciones molares (Co:Mo). Fases presentes: ■: MoO₃, ●: CoMoO₄, ▲: Co₃O₄.

Figura 8. Difractogramas de rayos X de Nitruros de CoMo a diferentes relaciones molares (Co:Mo). Fases presentes: ■: Mo₂N, ●: Co₃Mo₃N, *: Co₃Mo y ▲: Co_{5.47}N.

DOI: 10.5281/zenodo.5733370

Tabla 2. Resumen de fases cristalinas presentes y tamaño de cristalitas relativo, de precursores y nitruros de CoMo a diferentes relaciones Co:Mo, obtenidos del análisis de difractogramas de rayos-X. Relación de intensidad de planos cristalinos principales en $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$

Relación (Co:Mo)	Relación molar Co/ (Co + Mo)	Fases cristalinas (Tamaño de cristalito relativo, nm)		Nitruro bimetalico $I_{(411)} / I_{511}$
		Precursor de CoMo	Nitruro de CoMo	
(0:1)	0	MoO_3 (52,0)	Mo_2N (9,0)	-
(1:3)	0,25	CoMoO_4 (25,8)	$\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$ (14,6), Mo_2N (11,6), Co_3Mo (35,6)	0,37
(1:2)	0,33	CoMoO_4 (46,0)	$\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$ (35,3), Mo_2N (7,6), Co_3Mo (26,8)	0,36
(1:1)	0,5	CoMoO_4 (37,8), Co_3O_4 (27,9)	$\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$ (38,1)	0,43
(3:1)	0,75	CoMoO_4 (35,0), Co_3O_4 (30,2)	$\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$ (27,8), $\text{Co}_{5,47}\text{N}$ (17,3), Co_3Mo (31,8)	4,87
(1:0)	1	Co_3O_4 (40,9)	$\text{Co}_{5,47}\text{N}$ (31,9)	-
			* Ref. $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$	0,41

*JCPDS-ICDD: 89-7953.

Figura 9. Áreas superficiales específicas y Volumen de poro total, de precursores y nitruros de CoMo a distintas relaciones de Co/Co+Mo

DOI: 10.5281/zenodo.5733370

En relación con la fase nitrurada de $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$, se encontró un significativo cambio en los perfiles de intensidades relativas comparado con el estándar (ver Tabla 2), en nitruro CoMoN (3:1), para las reflexiones de los planos principales (511) y (411) de la fase bimetálica nitrurada $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$ ubicados a $2\theta=42,56^\circ$ y $46,55^\circ$, respectivamente. Al comparar la relación de intensidades relativa de las reflexiones (511) y (411), $I_{(411)}/I_{(511)}$ de las diferentes fases bimetálicas $\text{Co}_3\text{Mo}_3\text{N}$, se encontró una ligera desviación al valor del estándar reportado, en el siguiente orden de relaciones molares (1:1) < (1:3) < (1:2). Sin embargo, CoMoN (3:1) reportó para este parámetro un valor muy alejado del esperado, lo cual es indicativo de un grado importante de irregularidad en el sólido policristalino y texturización, lo que podría aumentar su área superficial, aunque esto último no se evidenció (ver Figura 9), posiblemente debido a las limitaciones antes indicadas en la reacción de amonólisis de los sólidos.

Para efectos comparativos, se realizó la reacción catalítica de HDC de BPC a nitruros de NiMo, CoMo y a sus precursores oxídicos, con previa sulfuración de los sólidos. El efecto favorable de la sulfuración en este tipo de materiales en la hidrodechloración de BPC, ha sido abordado más ampliamente en nuestros anteriores estudios[44, 49]. La caracterización superficial por XPS de nitruros (o carburos) de molibdeno no promovidos, confirmó que la superficie incluyó los pares Mo-S y Mo-nitruro(o Mo-carburo) o del tipo nitrosulfuro de molibdeno, como sitios activos para la adsorción/activación del hidrógeno en la reacción de HDC de BPC, sin modificación sustancial de los materiales (a nivel del bulk) durante la reacción catalítica[44, 49]. Ahora bien, la hidrodechloración de BPC utilizando los precursores de NiMo sulfurados (Figura 10) fue favorecida por la posible presencia de especies sulfuradas de molibdeno (MoS_2) cuyo precursor es el MoO_3 . La posible disminución del contenido de esta especie por adición de níquel, puede ser la causa de la enorme disminución de la conversión catalítica. Se obtuvo el siguiente orden de actividad catalítica de las posibles especies activas del tipo: sulfuros de molibdeno > sulfuro de NiMo > sulfuro de níquel. La disminución de actividad podría estar asociada a la disminución de aristas de Mo en la fase hexagonal NiMoS por incremento de aristas decoradas con Ni. En general los óxidos bimetálicos presentaron mayor área superficial, sin embargo, no hubo mejor desarrollo catalítico de estas especies con respecto al MoS_2 .

Por otro lado, la serie nitrurada de NiMoN (Figura 10) mostró diferente tendencia en la reactividad. Aunque al principio pareció ser similar al precursor sulfurado, decreciendo en conversiones catalíticas de HDC a las relaciones molares $r_{\text{Ni}/(\text{Ni}+\text{Mo})}=0$ y 0,25(muy inferiores al correspondiente precursor sulfurado). No obstante, a las relaciones $r_{\text{Ni}/(\text{Ni}+\text{Mo})}=0,33$ y 0,5 el desempeño catalítico mejoró, con conversiones cercanas al correspondiente precursor sulfurado y finalmente, a relaciones $r_{\text{Ni}/(\text{Ni}+\text{Mo})}=0,75$ y 1,0 fue ligeramente superior. El limitado desempeño catalítico de nitruros de NiMo comparado con sistema sulfurado NiMo, se atribuyó principalmente al deterioro del área superficial específica producto de sinterización y al aumento sustancial del tamaño de cristalitas. El nitruro NiMoN $r_{\text{Ni}/(\text{Ni}+\text{Mo})}=0,33$ se destaca entre los catalizadores bimetálicos nitrurados de NiMo, el cual mostró una mejor conversión catalítica, siendo el sólido que tuvo la menor área superficial específica de la serie nitrurada NiMo, con máximo tamaño cristalitas y sin efecto de texturizado de cristalitas de $\text{Ni}_3\text{Mo}_3\text{N}$. Lo cual sugiere la formación de nuevos sitios activos adicionales a las estudiadas en nitruro de molibdeno no promovido (par Mo-S, Mo-Nitruro o sulfonitruros), posiblemente involucrando especies superficiales asociadas al promotor Ni (Ni metálico, Ni-N, Ni-S o Ni-Mo-S), como se ha reportado en la literatura del análisis XPS para nitruros ternarios de molibdeno sintetizados bajo similares condiciones [50, 51].

De acuerdo con la Figura 11, la conversión de BPC de precursor de CoMo presulfurado sigue una tendencia similar a la observada para sulfuros de NiMo, donde la hidrodechloración de BPC fue favorecida por la posible presencia de especies sulfuradas de molibdeno. La disminución del contenido de esta especie, por adición de cobalto, decrece considerablemente la conversión catalítica, dándose el siguiente orden de actividad de posibles especies activas del tipo: sulfuro de molibdeno > sulfuro de CoMo > sulfuro de cobalto. Aunque los precursores bimetálicos presentaron mayor área superficial, no hubo mejor desarrollo catalítico de estas especies con respecto al MoS_2 .

Figura 10. Conversión HDC de BPC de catalizadores presulfurados del precursor y nitruro NiMo

Asimismo, el nitruro de CoMoN sulfurado mostró conversiones superiores al precursor correspondiente a $r_{Co/(Co+Mo)} = 0,5$. Dada su menor área superficial, se atribuye este comportamiento no tanto a sus propiedades texturales, sino a su composición química superficial, es decir, debida al nitruro bimetálico Co_3Mo_3N sulfurado. Lo que sugiere, de manera similar al NiMoN, la formación superficial de un tipo de sitios activos adicionales a los reportados en nitruro de molibdeno no promovido (par Mo-S y Mo-Nitruro), posiblemente del tipo nitrosulfuro de molibdeno promovidos con Co. Este último pudiera estar en estados de oxidación bajos: 0, +2 y +3 (Cometálico, Co-N, Co-S o Co-Mo-S), como se ha reportado en la literatura del análisis XPS para nitruros ternarios Co_3Mo_3N sintetizado bajo similares condiciones [50, 51, 52, 53, 54]. Adicionalmente, el Mo_2N ($r_{Co/(Co+Mo)} = 0$) fue mucho más activo que el $Co_{5,47}N$ ($r_{Co/(Co+Mo)} = 1$).

La Tabla 3, compila los principales resultados obtenidos en los catalizadores másicos a base de nitruros de molibdeno promovidos con Ni y Co a determinadas relaciones del promotor $r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)}$, con el fin de establecer relaciones de actividad catalítica en hidrodechloración de BPC y la estructura cristalina presentes en los nitruros metálicos sintetizados. En este sentido, al comparar el desempeño catalítico de los nitruros de molibdeno a una relación molar de promotor $r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0,25$, el CoMoN fue similar a su homólogo NiMoN, lo cual sugiere un similar efecto promotor a bajas cargas de Co o Ni en estos catalizadores. Sin embargo, a una mayor promoción $r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0,5$, el CoMoN mostró el doble de la conversión catalítica que el NiMoN. En ambos nitruros estuvo presente el nitruro bimetálico y particularmente como únicas fases cristalinas a nivel bulk Co_3Mo_3N y Ni_3Mo_3N , respectivamente. Por lo tanto, los resultados sugieren que nitruro bimetálico Co_3Mo_3N ($r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0,5$) fue más activo que el nitruro bimetálico Ni_3Mo_3N ($r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0,5$) en la hidrodechloración de BPC bajo las condiciones de estudio.

Se ha reportado que Co_3Mo_3N favoreció la ruptura de C-Cl de p-Cloronitrobenzeno con la formación de Nitrobenzeno, además se estableció el carácter de hidrodechloración de Co_3Mo_3N en la conversión de Clorobenceno a Benceno, comparado a Fe_3Mo_3N que fue inactivo [38]. Los hallazgos del presente estudio son acordes con los principios de promoción de Ni y Co vistos en sulfuros de molibdeno y correspondientes nitruros en reacciones de HDS, los cuales tienen un importante aporte catalítico por la presencia de especies superficiales del tipo nitrosulfuradas de molibdeno [32]. Por otra parte, una similar tendencia fue encontrada en nitruros ternarios en la síntesis catalítica de amoníaco que siguió el orden $Co_3Mo_3N > Fe_3Mo_3N \gg Ni_2Mo_3N$ [55].

Figura 11. Conversión HDC de BPC de catalizadores presulfurados del precursor y nitrato de CoMo

Tabla 3. Resumen comparativo del desempeño catalítico HDC de BPC de catalizadores de NiMoN y CoMoN a diferentes relaciones Ni:Mo, tamaño de cristalitas, composición estructural a nivel bulk y área superficial específica

Relación molar Ni(Co) / Ni(Co) + Mo	Catalizador	Fases cristalinas (Tamaño de cristalito, nm)	Área superficial específica (m ² /g)	Conversión HDC (%)
0	Ni(Co)MoN	Mo ₂ N (9,0)	24,9	33,9
0,25	NiMoN	Mo ₂ N (8,9), Ni ₃ Mo ₃ N (33,8)	12,0	18,2
	CoMoN	Co ₃ Mo ₃ N (14,6), Mo ₂ N (11,6), Co ₃ Mo (35,6)	40,4	20,3
0,33	NiMoN	Mo ₂ N (9,1), Ni ₃ Mo ₃ N (39,4)	4,2	35,2
0,5	NiMoN	Ni ₃ Mo ₃ N (23,3)	4,5	20,7
	CoMoN	Co ₃ Mo ₃ N (38,1)	5,6	42,8
1	NiMoN	Ni (32,2)	7,7	23,0
	CoMoN	Co _{5,47} N (31,9)	11,6	11,1

DOI: 10.5281/zenodo.5733370

Para finalizar, el NiMoN a $r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0,33$, mostró ser la relación molar de promoción de Ni con el mejor desempeño catalítico de su serie, cercano al mejor catalizador de CoMoN ($r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0,5$). Por lo cual, se determinaron diferentes relaciones molares óptimas (promotor: molibdeno) en nitruros de molibdeno máxicos promovidos con Ni y Co. Por otro lado, a $r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 1$, el nitruro NiMoN mostró ser mejor que el nitruro CoMoN (fase cristalina $Co_{5,47}N$), aunque debe considerarse que en lugar del nitruro de níquel se trató de Ni metálico, siendo este tipo de especie un sitio activo en reacciones de hidrodechloración catalítica. Sin embargo, Ni metálico tuvo inferior actividad en HDC que las fases nitruradas de Mo promovidas con Co o Ni en las relaciones molares antes indicadas, lo cual es atribuible a la mayor susceptibilidad de níquel metálico a sufrir envenenamiento durante la reacción.

A continuación, se muestran los órdenes de actividad catalítica en HDC de BPC para los principales catalizadores no soportados de nitruro a base de molibdeno promovidos con Ni y Co:

3. Conclusiones

El estudio permitió evidenciar el efecto del contenido molar del promotor Ni y Co en catalizadores no soportados de nitruro a base de molibdeno, sobre la hidrodechloración catalítica de Bifenilos policlorados. Los nitruros binarios y ternarios a base de molibdeno fueron sintetizados mediante la reacción a temperatura programada (TPRx) de óxidos metálicos correspondientes con amoníaco. Las bajas áreas superficiales específicas obtenidas para nitruros a base de molibdeno promovidos con Ni y Co, se atribuyeron a posible sinterización hidrotérmica por efecto de la elevada velocidad de calentamiento y altas temperaturas de nitruración empleadas durante la reacción de amonólisis de los óxidos metálicos precursores. Lo cual afectó principalmente a los nitruros de NiMo debido a que fueron sintetizados a una mayor temperatura de nitruración (900°C) con respecto a nitruros de CoMo (750°C). En general, las bajas áreas superficiales específicas de los sólidos se correlacionaron con el aumento del contenido de promotor, la desaparición progresiva de la fase Mo_2N de relativa mayor área superficial, la caída del volumen de poro de sólidos producto de sinterización y el aumento sustancial del tamaño de cristalitas de especies mono- y bimetalicas presentes.

Los mejores catalizadores nitrurados bimetalicos Ni(Co)-Mo, pese a las bajas áreas superficiales específicas y el gran tamaño cristalino relativo de las fases constituyentes, tuvieron conversiones de 35 a 43% en remoción de Cl que los hacen interesantes como catalizadores no soportados para reacciones de HDC de organoclorados complejos. La mejor promoción de Co en nitruro de molibdeno fue a una relación molar $r_{Ni(Co)/(Ni(Co)+Mo)} = 0,33$ mientras que en el caso del promotor Ni fue a 0,5. El nitruro de molibdeno no promovido presentó buen desempeño catalítico, similar al nitruro de molibdeno promovido con Ni y superado por la promoción de Co. El promotor Co y en menor medida Ni, contribuyen a la HDC de BPC cuando están formando la fase del nitruro bimetalico correspondiente a nivel de bulk, con el siguiente orden de actividad: $Co_3Mo_3N > Mo_2N + Ni_3Mo_3N \geq Mo_2N \gg Ni_3Mo_3N \approx Ni \text{ metálico} \gg Co_{5,47}N$. Se sugiere la formación de un tipo de sitios activos adicionales a las reportadas en nitruro de molibdeno no promovido (par Mo-S y Mo-Nitruro), posiblemente del tipo nitrusulfuros de molibdeno promovidos con Ni o Co.

Referencias

1. G. Ross, Ecotoxicol. Environ. Saf. 59 (2004) 275-291.
2. J. Botja, D.M. Taleon, J. Auresenia, S. Gallardo, Process Biochem. 40 (2005) 1999-2013.
3. K. Breivik, A. Sweetman, J. Payna, K. Jones, Sci. Total Environ. 290 (2002) 181-198.

DOI: 10.5281/zenodo.5733370

4. W. Shiu, D. Mackay, *J. Phys. Chem. Ref. Data* 15 (1985) 911-929.
5. B. Hens, L. Hens, *Toxics* 6:1 (2018) 1.
6. B. Wyrzykowska, I. Bochentin, N. Hanari, A. Orlikowska, J. Falandysz, H. Yuichi, N. Yamashita, *Environ. Pollut.* 143 (2006) 46-59.
7. T. Brindleman, *Water Air Soil Pollut.* 115 (1999) 115-166.
8. Inventario de la capacidad mundial de destrucción de PCB. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, informe preparado por Productos Químicos, PNUMA, en cooperación con la Secretaría del Convenio de Basilea (SCB), 1er número, Diciembre de 1998, UNEP Chemicals, Châtelaine (Geneva), Switzerland. http://www.ingenieroambiental.com/4014/inventario_mund.pdf
9. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, 22 de Mayo de 2001, Suecia. Versión del texto del Convenio de Estocolmo incluye las enmiendas adoptadas en 4ta reunión de la Conferencia de las Partes en 2009. https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/treaties/stockholm_sp.pdf
10. M.R. Flid, L.M. Kartashov, Yu A. Treger, *Catalysts* 10 (2020) 216.
11. G. Gryglewicz, M. Stolariski, S. Gryglewicz, A. Klijanienko, W. Piechocki, S. Hoste, I. Van Driessche, R. Carleer, J. Yperman; *Chemosph.* 62 (2006) 135-14.
12. R. La Pierre, L. Guzzi, W. Kranich, A. Weiss; *J. Catal.* 52 (1978) 230-238.
13. F. Murena y E. Schioppa; *Appl. Catal., B* 27 (2000) 257-267.
14. F. Murena y F. Gioia; *Appl. Catal., B* 38 (2002) 39-50.
15. S.T. Oyama, *The chemistry of transition metal carbides and nitrides*. Blackie Academic, 1996, London.
16. J.B. Claridge, A.P.E. York, A.J. Brungs, M.L.H. Green, *Chem Mater* 12 (2000) 132-142.
17. V. R. B. Gurram, S. S. Enumula, R. R. Chada, K. S. Koppadi, D. R. Burri, S. R. R. Kamaraju, *Catal Surv Asia* 22 (2018), 166–180
18. C. L. Bulla, T. Kawashima, P. F. McMillan, D. Machon, O. Shebanova, D. Daisenberger, E. Soignard, E. Takayama-Muromachi, L. C. Chapon, *J. Solid State Chem.* 179 (2006) 1762–1767.
19. The Materials Project. 2020. "Materials Data on Co₃Mo₃N by Materials Project". United States. doi:<https://doi.org/10.17188/1197392>. <https://www.osti.gov/servlets/purl/1197392>. Pub date: Wed Jul 15 00:00:00 EDT 2020.
20. The Materials Project. 2020. "Materials Data on Ni₃Mo₃N by Materials Project". United States. doi:<https://doi.org/10.17188/1276898>. <https://www.osti.gov/servlets/purl/1276898>. Pub date: Thu Apr 30 00:00:00 EDT 2020.
21. D.S. Bem, *Synthesis of New Ternary nitrides*, Thesis of Doctor of Philosophy, Massachusetts Institute of Technology MIT, 1995, USA.
22. A.J. Carr, K.H. Jack, P. Korgul, In *Inst. Phys. Conf. Ser. No 75: Chapter 6*; 1986; pp. 523-535.
23. H.J. Goldschmidt, In *Interstitial Alloys*, Plenum Press: New York, 1967; pp. 214-244.
24. J.O. Conway, T.J. Prior, *J. Alloys Compd.* 774 (2019) 69-74.

DOI: 10.5281/zenodo.5733370

25. S. V. Marakatti, E.M. Gaigneaux, *Chem. Cat. Chem.* 12 (2020) 1–21.
26. S. Jujjuri, F. Cárdenas-Lizana, M.A. Keane, *J. Mater. Sci* 49 (2014) 5406–5417.
27. R. Del Toro, M. Minichini, J. L. Brito, P. Betancourt, *Catalysis Letters* 143 (2013) 1145-1152.
28. E.J. Markel, S.E. Burdick, M.E. Leaphart, I. Roberts, *J Catal* 182 (1999) 136-47.
29. S.W. Gong, H.K. Chen, W. Li, B.Q. Li, T.D. Hu, *J. Mol. Catal. A* 225 (2005) 213–21.
30. S. Ramanathan, Y.C. Charles, S.T. Oyama, *J. Catal.* 173 (1998) 10-6.
31. M. Nagai, Y. Goto, A. Miyata, M. Kiyoshi, K. Hada, K. Oshikawa, S. Omi, *J. Catal.* 182 (1999) 292-301.
32. B. Diaz, S.J. Sawhill, D.H. Bale, R. Main, D.C. Phillips, S. Korlann, R. Self, M.E. Bussell, *Catal. Today* 86 (2003) 191-209.
33. S. Chouzier, M. Vrinat, T. Cseri, M. Roy-Auberger, P. Afanasiev, *Appl. Catal. A:Gen* 400 (2011) 82–90.
34. H. Park, J. Heiser, J. Yoo, E. Ko, D. Kim, K. Kim, *Appl. Catal. A.* 150 (1997) 21-35.
35. J. Logan, J. Heiser, K. McCrea, B. Gates, M. Bussell, *Catal. Lett.* 56 (1998) 165-171.
36. J. Trawczynski; *Appl. Catal. A.* 197 (2000) 289-293.
37. L.A. Santillán-Vallejo, J.A. Melo-Banda, A.I. Reyes de la Torre, G. Sandoval-Robles, J.M. Domínguez, A. Montesinos-Castellanos, J.A. de los Reyes-Heredia, *Catal. Today* 109 (2005) 33-41.
38. N. Perret, A.M. Alexander, S.M. Hunter, P. Chung, J.S.J. Hargreaves, R.F. Howe, M.A. Keane, *App.Catal. A.* 488 (2014) 128-137.
39. C. Suryanarayana y M. Grant Norton, *X-Ray Diffraction A Practical Approach*, Springer Science+Business Media, 1998, p. 207-221, New York.
40. P. Muhammed Shafi y A. Chandra Bose, *AIP Advances* 5 (2015) 057137.
41. E. Lorene-Grabowska, J. Yperma, G. Gyglewicz, S. Hoste, R. Carleer, *Fuel* 85 (2006) 374-381.
42. R.S. Del Toro, Hidrodechloración catalítica de Bifenilos policlorados utilizando nitruros y carburos de molibdeno promovidos con níquel y cobalto soportados en alúmina. Tesis Doctoral, 2010, Centro de Química. CEA, IVIC. Caracas. Venezuela.
43. F. Murena, E. Schioppa, F. Gioia, *Environ. Sci. Technol.* 34 (2000) 4382-4385.
44. R. Del Toro, M. Minichini, J.L. Brito, P. Betancourt, *Catal. Lett* 143 (2013) 1145-1152.
45. E. Markel y J. Van Zee, *J.Catal* 126 (1990) 643-653.
46. H.K. Park, J.K. Lee, J.K. Yoo, E. S. Ko, D.S. Kim, K.L. Kim, *App. Catal. A.* 150 (1997) 21-35.
47. F. Rouquerol, J. Rouquerol, K. Sing, *Adsorption By Powders and Porous, Solids Principles, Methodology and Applications*, Academic Press, Elsevier Ltd., 1999. London. ISBN: 978-0-12-598920-6.
48. J.G. Choi, J.R. Brenner, C.W. Colling, B.G. Demczyk, J.L. Dunning, L.T. Thompson, *Catal Today* 15 (1992) 201-222.
49. R. Del Toro, M. Minichini, P.J. Betancourt, J.L. Brito, *FARAUTE Ciens. y Tec.*, 4:2 (2009) 7-17.

DOI: 10.5281/zenodo.5733370

50. W. Yuhong, L. Wei, Z. Minghui, G. Naijia, T. Keyi, *Appl. Catal. A*. 215 (2001) 39-45.
51. S. Podila, S.F. Zaman, H. Driss, A.A. Al-Zahrani, M.A. Daous, L.A. Petrov, *Int. J. Hydrogen Energ.* 42:2 (2017) 1-15.
52. K. Hada, J. Tanabe, S. Omi, M. Nagai, *J. Catal* 207 (2002) 10-22.
53. K. Hada, M. Nagai, S. Omi, *J. Phys. Chem. B*.105 (2001) 4084-93.
54. V. Tagliazucca, M. Leoni, C. Weidenthaler, *Phys. Chem. Chem. Phys.*16 (2014) 6182-8.
55. D. Mckay , J.S.J. Hargreaves, J.L. Rico , J.L. Rivera , X.L. Sun, *J. Solid State Chem.* 181 (2008) 325-333.